

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOGLARINING UZLUKSIZ MALAKA OSHIRISH JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH

Raximova Surayyo Saloxiddinovna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti “Maktabgacha ta'lim metodikasi” kafedrası mudiri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255810>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida uzluksiz malaka oshirish jarayonlarini tashkil etish va boshqarish masalalari tahlil qilingan. Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kasbiy rivojlanishi ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Maqolada malaka oshirishning turli usullari, jumladan, treninglar, onlayn ta'lim platformalari, mentorlik dasturlari va simulyasiya usullarining samaradorligi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, malaka oshirish jarayonini boshqarishda rejalashtirish, monitoring, innovasion texnologiyalardan foydalanish va xalqaro tajribani o'rganish kabi yondashuvlarga e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, malaka oshirish jarayonining samaradorligini oshirish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish, raqamli ta'lim resurslaridan keng foydalanish va pedagoglarning shaxsiy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish zarurati chuqur tahlil qilingan.

KALIT SO'ZLAR

maktabgacha ta'lim, malaka oshirish, kasbiy rivojlanish, innovasion ta'lim texnologiyalari, trening, onlayn ta'lim, mentorlik, ta'lim sifatini oshirish, pedagogik tajriba, ta'lim boshqaruvi.

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Рахимова Сурайё Салохиддиновна

Заведующая кафедрой методики дошкольного образования, Институт переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов дошкольных образовательных организаций

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются вопросы организации и управления процессами непрерывного профессионального развития в дошкольных образовательных организациях. Профессиональный рост педагогов дошкольных образовательных организаций рассматривается как ключевой фактор повышения качества образования. В статье рассматриваются различные подходы к профессиональному развитию, включая тренинги, платформы онлайн-обучения, программы наставничества, методы симуляции. Особое внимание уделяется планированию, мониторингу, использованию инновационных технологий и изучению международного опыта управления процессами профессионального развития. Результаты исследования свидетельствуют о том, что для повышения эффективности профессионального развития необходимо укреплять государственно-частное партнерство, расширять использование цифровых образовательных

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

дошкольное образование, профессиональное развитие, повышение квалификации, инновационные образовательные технологии, тренинги, онлайн-обучение, наставничество, повышение качества образования, педагогический опыт, образовательный менеджмент.

ресурсов, разрабатывать индивидуальные программы развития педагогов.

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTION PEDAGOGUES

Rakhimova Surayyo Salokhiddinovna

*Head of the Department of Preschool Education Methodology,
Institute for Retraining and Professional Development of
Directors and Specialists of Preschool Educational Institutions*

ABSTRACT

This article analyzes the organization and management of continuous professional development processes in preschool education institutions. The professional growth of preschool educators is considered a key factor in improving the quality of education. The paper examines various approaches to professional development, including training sessions, online learning platforms, mentoring programs, and simulation-based methods. Special attention is given to planning, monitoring, the use of innovative technologies, and the study of international practices in managing professional development processes. The findings of the research suggest that enhancing the effectiveness of professional development requires strengthening public-private partnerships, expanding the use of digital learning resources, and designing individualized development programs for educators.

KEYWORDS

preschool education,
professional development,
in-service training,
innovative educational
technologies, training,
online learning, mentoring,
quality improvement in
education, pedagogical
experience, educational
management.

Maktabgacha ta'lim tizimi jamiyatning eng muhim bo'g'inlaridan biri bo'lib, unda bolalarning har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan pedagoglar va xodimlarning malakasini muntazam oshirib borish, ta'lim sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining uzluksiz malaka oshirish jarayonlarini tashkil etish va boshqarish masalalari ko'rib chiqiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti-ning "Maktabgacha ta'lim sifatini va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2024-yil 30-sentabrdagi PF-152-son Farmonida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2024 yil 8 noyabrda Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida malaka oshirishning "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati" tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risida"gi 362-sonli buyrug'i qabul qilindi.

Ushbu buyruqning 1-ilovasida "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlari uchun malaka oshirishning "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati" tadbirlarini tashkil etish tartibi" belgilangan.

Mazkur tartibga muvofiq maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanishi uzluksizligini ta'minlash uchun zarur

shart-sharoitlarni yaratish, ularning kasbiy bilim, ko'nikma va mahoratini muntazam oshirib borish orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim-tarbiya jarayonlarining sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati" tadbirlari (shakllari)ni tashkil etish rejalashtirilgan.

"Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati" tadbirlari maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanish tizimi uzluksizligini ta'minlash, ulardagi kasb mahorati va malaka saviyasining doimiy o'sishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirilgan.

Maktabgacha ta'limda uzluksiz malaka oshirishning ahamiyati muhimdir. Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining malakasini oshirish ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayon pedagoglarning zamonaviy metodlar va yondashuvlarni o'zlashtirishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, muntazam ravishda malaka oshirish jarayonlari:

Pedagoglarning kasbiy malakasini oshirish;
Yangi pedagogik texnologiyalarni joriy qilish;
Bolalar bilan ishlash samaradorligini oshirish;
Ta'limda innovasion yondashuvlarni qo'llash;
Ta'lim sifatini nazorat qilish va rivojlantirish;
Pedagoglarning shaxsiy va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Xorij tajribasida malaka oshirish jarayonlarini tashkil etish usullarining xilma-xilligini ko‘rishimiz mumkin. Jumladan, Respublikamizda ham maktabgacha ta‘lim tashkilotlari pedagoglarining uzluksiz malakasini oshirish turli shakllarda tashkil etilishi yo‘lga qo‘yilgan. Ular orasida eng samaralilari quyidagilardan iborat:

Trening va seminarlar – pedagoglar uchun maxsus mavzularda o‘quv kurslari tashkil qilish.

Onlayn platformalar orqali o‘qitish – masofaviy ta‘lim imkoniyatlaridan foydalanish.

Mahorat darslari va tajriba almashish – yetakchi pedagoglar bilan amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish.

Mutaxassislarni jalb qilish – sohaning ilg‘or mutaxassislarni jalb etib, maxsus kurslar tashkil qilish.

Kasbiy rivojlanish uchun ilmiy-tadqiqot ishlari – pedagoglarning mustaqil ilmiy izlanishlar olib borishini rag‘batlantirish.

Bilim va malaka oshirish bo‘yicha maxsus sertifikatlash dasturlari – pedagoglar uchun malaka oshirish kurslarini muvaffaqiyatli tugatganliklari to‘g‘risidagi sertifikatlarni taqdim etish.

Mentorlik dasturlari – tajribali murabbiylarning yosh pedagoglarga amaliy yordam ko‘rsatishi.

Simulyasiya va rolli o‘yinlar – ta‘lim jarayonida turli vaziyatlarni tajriba sifatida o‘rganish.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida malaka oshirish jarayonlarini samarali boshqarish uchun quyidagi yondashuvlarga e‘tibor qaratish zarur:

Rejalashtirish – uzluksiz malaka oshirish dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish.

Monitoring va baholash – malaka oshirish jarayonining samaradorligini tahlil qilish.

Innovation texnologiyalardan foydalanish – raqamli platformalar va onlayn ta‘lim resurslarini joriy etish.

Qayta tayyorlash va mutaxassislikka ega bo‘lish – xodimlarning malaka darajasini baholash asosida maqsadli kurslar tashkil etish.

Xalqaro tajribani o‘rganish – boshqa davlatlardagi ilg‘or ta‘lim tizimlaridan tajriba olish va uni mahalliy sharoitlarga moslashtirish.

Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish – pedagoglarning zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanishini ta‘minlash.

Jamoaviy ishlash va hamkorlik muhitini shakllantirish – pedagoglar o‘rtasida tajriba almashishni rivojlantirish.

Har bir xodim uchun individual rivojlanish rejasini ishlab chiqish – malaka oshirish jarayonini shaxsiylashtirish.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida malaka oshirish jarayonlarini samarali tashkil etishda bir qator muammolar mavjud:

Moliyalashtirish yetishmovchiligi – malaka oshirish dasturlari uchun yetarli mablag‘ ajratilmasligi.

Zamonaviy o‘quv materiallarining yetishmasligi – pedagoglar uchun metodik qo‘llanmalar va adabiyotlar kamligi.

Masofaviy ta‘limda texnik muammolar – onlayn kurslar uchun zarur texnika va internetga ulanish imkoniyatlarining cheklanganligi.

Tajribali pedagoglarning yetishmasligi – yosh pedagoglar uchun mentorlik qilish mumkin bo‘lgan malakali mutaxassislarning kamligi.

Ushbu muammolarni hal etish uchun:

- Davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish;

- Zamonaviy o‘quv platformalarini rivojlantirish va ularga erkin kirishni ta‘minlash;

- Pedagoglar uchun grantlar va moddiy rag‘batlantirish dasturlarini joriy etish;

- Texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish orqali masofaviy ta‘lim imkoniyatlarini yaxshilash zarur.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida pedagoglarning uzluksiz malaka oshirish tizimini samarali tashkil etish va boshqarish bolalar ta‘lim-tarbiyasi sifatini oshirishda katta ahamiyatga ega. Pedagoglarning malakasini oshirish jarayonini doimiy ravishda yangilash va takomillashtirish maktabgacha ta‘lim tizimining rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu boisdan, malakali pedagoglar tayyorlash, ularning kasbiy salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni izchillik bilan amalga oshirish zarur. Bundan tashqari, davlat va xususiy sektor hamkorligi asosida malaka oshirish tizimini yanada rivojlantirish mumkin. Maktabgacha ta‘lim tizimida yuqori sifatga erishish uchun ta‘lim muassasalari va davlat organlari hamkorlikda ish olib borishlari talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312-sonli Qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-maydagi “Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 391-son Qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda “Maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 802-son Qarori.

5. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirining 2021-yil 12-iyuldagi “Maktabgacha ta’lim tizimida uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish ishlarini yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi 128-sonli buyrug‘i.
6. O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta’limi vazirining 2024-yil 8-noyabrda Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida malaka oshirishning “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to‘g‘risida”gi 362-sonli buyrug‘i.
7. Djurayev R.X., Turg‘unov S.T. Ta’lim menejmenti. Toshkent. “VORIS-NASHRIYOT”, 2006.
8. Qurbonov Sh., Seytxalilov E. Ta’lim sifatini boshqarish. T.: “Turon-Iqbol”: 2006.

